

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

to'garaklar uchun foydalanadigan gazeta va jurnallar va darslik masalalarini hal etish va kurs tashkil etuvchi o'qituvchilar ish haqiga sarflangan. 1929-yil 31-iyuldagi qarorga muvofiq shahar moliya bo'limidan savodsizlik to'garaklari faoliyati uchun 30 ta shtat va ular uchun 2250 rubl oylik maosh, ularning ba'zi harajatlari uchun 23 rubl haq to'lash belgilangan [5].

1937-yil 25-noyabrda Namangan shahar xotin-qizlar klubida Sharofat Po'latova raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda shahardagi mavjud mahallalardagi 7 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarga savod o'rgatilishiga qaror qilinadi. Savodsizlik kurlariga qatnagan xotin-qizlarning keyingi faoliyatiga doir masalalar hududning "Xotin-qizlar" bo'limlarida muhokama etilgan va alohida e'tirof etilgan. Zarurat paydo bo'lganida kurslarga qatnovchi ayollarning kichik yoshdagi bolalari uchun maxsus yaslilar ham tashkil etilib, faoliyatning imtiyozlari namoyish etilgan.

Ma'lumotlarda aynan ayollarning savodsizlikni tugatish kurslariga tortilish darajasi erkaklarga qaraganda ancha past bo'lganini ko'rsatadi. Boshqa bir tomondan, mahalliy millatlardan bo'lgan xotin-qizlarning ta'lim tizimiga jalb qilinishi ham ancha past bo'lgan. Ma'lumotlarda savodsizlikni tugatish kurslariga tortilgan mahalliy millat vakillarining xotin-qizlari soni haqida ma'lumot keltirilmagan bo'lsada, bu davrga tegishli boshqa arxiv hujjatlarida bu ko'rsatkich ancha past bo'lgani aks etgan. Ba'zan qizlar maktabga va ayollar savodsizlik kurslariga hukmron firqaning majburlovi yoki birmuncha qo'rquv munosabati bilan qatnagani yaqqol ko'zga tashlanadi.

Xulosa o'rnida, ushbu davr nuqtai nazaridan savodsizlikni tugatish masalasi, uning negizida ayollar savodsizligini tugatishga bo'lgan muhim qarashlar bir qarashda madaniy yangilik, ma'naviy o'sish deb baholangan bo'lsa, aslida butun dunyoga savodsiz deb jar solingan ma'rifatli xalqni biryoqlama siyosiy jarayonga moslashtirishning bir usuli edi. Davriy munosabatlar madaniy yangilik deb oqlangan bo'lsa, aslida asriy madaniyatni yo'qotish evaziga ushbu jarayon alohida ahamiyatli deb topilganini anglash mushkul emas. Ushbu mavzu yuzasidan olib borilayotgan tadqiqot natijasida O'zbekistonda ayollar savodsizligini tugatishning ham ijobiy, ham salbiy taraflarini ochib berishga harakat qilindi. Shu o'rinda ushbu masalaning tayanch nuqtadagi harakatlanuvchi tashkiloti hisoblangan hududiy ayollar bo'limlarining bugungi kun xotin-qizlar bo'limlaridan tubdan farq qiluvchi faoliyati mavjud ekanligi va siyosiy qarashlar ushbu bo'limlarga biryoqlamalik bilan emas demokratik qarashlarga hos tarzda o'zgartirilganligini anglash mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'z MA, R.94-fond, 1-ro'yxat, 200-ish, 21-22-varaqlar.
2. Buxoro viloyat davlat arxivi, 546-fond, 1-ro'yxat, 5-ish, 161-varaq.
3. Зиёмухаммедова М.М. Хотин-қизлар саводсизлигини битириш тарихидан. "Совет мактаби" 1978. №5. – Б. 76.
4. Нишонова В.Қ. Ўзбекистонда хотин-қизлар масаласини ҳал этишнинг маданий жиҳатлари (20-30 йиллар, тажриба ва оқибатлар: тарих фанлари номз. дисс. – Тошкент, 1998. – Б. 84.
5. Namangan VDA, 12-fond, 1-ro'yxat, 12-ish, 93-varaq.

UO'K 37.0

ANDIJON VILOYATIDA KAM SONLI MILLATLAR NUFUZINING ORTISHI

<https://zenodo.org/records/12191923>

**Yusupova Sevara Nizamitdinovna,
Oripova Shahnoza Qodirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Har qanday mamlakat taraqqiyotida ayni davlat hududida istiqomat qiladigan turli*

millat vakillariga nisbatan hukumat siyosati, tolerantlik g'oyalarining xalq orasida qanchalik singdirilganligi ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbekistonda, xususan, Andijon viloyatida istiqomat qiladigan turli xil millat va elatlar orasida kam sonli millatlarning statistikasi, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hayotdagi ishtiroki, huquq va erkinliklarining kafolatlari haqida so'z boradi. Unda o'zbek xalqi o'zining bag'rikengligi va oliyjanob xislatlarini namoyon qilib kelganligi, turli millatlar bilan do'stona munosabatlar, mehmondo'stlik kabi milliy qadriyatlarini doimo saqlab qolganligi, bu esa barcha millat va xalqlarning shu Vatanda doimiy yashab qolishi hamda o'zini har tomonlama namoyon qilib, yagona oila tuyg'usini shakllantirishida muhim ahamiyat kasb etganligi o'z ifodasini topgan bo'lib, millatlararo munosabatlarni yanada takomillashtirish, turfa millatlar o'rtasidagi barqarorlik va dinlararo bag'rikenglik, kam sonli millatlar nufuzining ortib borishi kabi masalalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: *aholi, millat, din, nufuz, milliy madaniy markazlar, urf-odat, bag'rikenglik, an'ana.*

Аннотация. *В развитии любой страны важную роль играет правительственная политика по отношению к представителям разных национальностей, проживающим на территории данной страны и степень привития идей толерантности. В данной статье речь идет о статистике, участии в социальной, политической и духовной жизни, гарантиях прав и свобод национальных меньшинств среди различных национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане, в частности, в Андижанской области. В статье освещены такие вопросы, как проявление узбекским народом благородства и толерантности, сохранение с представителями разных национальностей таких национальных ценностей, как дружеские отношения, гостеприимство, что важно для постоянного проживания всех национальностей и народов на этой Родине и формирования чувства единой семьи, для дальнейшего совершенствования межнациональных отношений, стабильности и религиозной толерантности, поднятия престижа национальных меньшинств.*

Ключевые слова: *население, нация, религия, престиж, национально-культурные центры, обычай, толерантность, традиция.*

Abstract. *In the development of any country, the policy of the government plays an important role to control different nationalities living in the territory. This article gives information about statistics, participation in social, political and spiritual life of various nationalities living in Uzbekistan, especially in Andijon. It also discusses about the rights and freedom of people who belong to other nationality, but living in Andijan. In the article, Uzbek people's hospitality and noble qualities are also mentioned. Obviously, They always respect national values of other cultures, try to strengthen friendly relationships. People, who are originally from different cultural backgrounds, always feel the sense of kindness, respect. The article also points out about doing further improvements in inter-ethnic relationships, stability and inter-religious tolerance among various ethnic groups.*

Key words: *population, nation, religion, influence, national cultural centers, custom, tolerance, tradition.*

Bugungi kunda jahonda ro'y berayotgan madaniyat, iqtisodiyot va jamiyat integratsiyasi jarayonlarida ko'p millatli davlatlarning tinchlik va barqarorlikni saqlay olishi va rivojlanib borishida ayni davlat hududida istiqomat qiluvchi turli millat vakillarining o'zaro munosabatlari, ularning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, tili, dini, erkinliklari va milliy urf-odatlarini rivojlantira olishga imkon yaratilganligi, milliy va diniy bag'rikenglik g'oyalarining amalda qo'llanilishi va kam sonli millat vakillarining davlat va jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida tub millat vakillari bilan teng ravishda ishtirok eta olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bir qancha ko'pmillatli davlatlar qatori O'zbekiston Respublikasida ham davlat va jamiyat tomonidan milliy birdamlik, 130 dan ortiq millat va elatlar o'rtasidagi tinch-totuv munosabatlarga katta e'tibor berilmoqda. Bag'rikenglikni targ'ib qilish va rivojlantirish, jumladan, milliy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash va millatlararo munosabatlarni rivojlantirish, do'stona munosabatlar davomiyligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan "O'zbekiston-

2030” strategiyasida jamiyatda millatlararo totuvlik muhitini mustahkamlash va do’stona aloqalarni yanada takomillashtirish masalasiga ustuvor maqsad sifatida alohida e’tibor qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8-moddasida: “O‘zbekiston xalqini millatidan qat’i nazar, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tashkil etadi” deb, 19-moddasi ikkinchi qismida esa: “... O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e’tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar qonun oldida tengdirlar”, - [1] deb qat’iy belgilab qo‘yilganligi yuqoridagi fikrning yaqqol dalilidir.

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mustaqillikning dastlabki davrlaridanoq O‘zbekistonning milliy manfaatlariga mos keluvchi siyosiy yo‘lni belgilash, butunjahon hamjamiyati davlatlari bilan munosabatlar, respublika aholisi o‘rtasida milliy xilma-xillikni hisobga olgan holda, davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlarini ishlab chikqan edi. U o‘zining “O‘zbekiston buyuk kelajak sari” asarida: “Millatlararo munosabatlarda uyg‘unlik bo‘lmasligi nafaqat ayrim davlatlarning, balki butun mintaqaning ham ichki siyosiy barqarorligi va milliy xavfsizligiga putur yetkazadi”, - [2] degan edi.

Mamlakat Prezidenti Sh.Mirziyoyev Yangi O‘zbekistonda millatlaro totuvlik, diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash borasida zarur chora-tadbirlarni ko‘rib kelmoqda. Prezidentning 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son, 2017-yil 19-maydagi “Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do’stona aloqalarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF 5046-son, 2019-yil 15-noyabrdagi “Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-5876-son Farmonlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, amaliy hayotga tatbiq etish jarayonida ushbu masalalar ilmiy nuqtai nazardan tadqiq etilishi dolzarb masalalar sirasiga kiradi [3].

Barcha millat va elatlarga o‘z milliy madaniyati, an‘ana va urf-odatlarini saqlab qolish hamda har tomonlama rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilganligining amaliy isboti sifatida respublikada 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda.

138 milliy madaniy markazni birlashtiruvchi Respublika baynalmilal madaniyat markazi o‘z vaqtida tashkil etilganligi, mamlakatdagi millatlararo hamjihatlik va fuqarolarning o‘zaro totuvligi muhitini mustahkamlashga, milliy madaniyatlarni saqlab qolish va ularning ma’naviy qadriyatlarini targ‘ib qilishga umuman davlat bilan milliy jamoatchilikning hamkorligi vositalarini shakllantiriga hissa qo‘shib keldi [4]. Milliy madaniy markazlar turli xil millatlarning o‘zlariga xos madaniyati, tili, xalq hunarmandligini rivojlantirib, turli madaniyatlarning bir-birini o‘zaro boyitishiga, har birimizda ko‘p millatli yagona oila tuyg‘usini mustahkamlashga salmoqli hissa qo‘shmib kelmoqda.

Bugungi kunda respublikada 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qilayotgani, ularning butun respublika bo‘ylab joylashuvi ham o‘ziga xoslikni ifodalashi, aynan Andijon viloyatidagi etnik munosabatlar va kam sonli millatlarning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki mamlakat etnik diasporasida ham muhim o‘rin tutishini ta’kidlash joiz.

Suveren O‘zbekiston Respublikasining hududiy jihatidan eng kichik, biroq aholi eng zich joylashgan Andijon viloyatidagi millatlararo munosabatlarning yaxshi yo‘lga qo‘yilganligi turli diniy e’tiqod hamda turfa madaniyat vakillariga barcha sohalarida samarali mehnat qilish,

O'zbekistonni o'z Vatani deb bilib, uning ravnaqi, mustaqilligini mustahkamlash, xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va imijini oshirish borasidagi roli muhim ahamiyat kasb etadi. Yana shuni ta'kidlash joizki, Farg'ona vodiysining muhim strategik markazi hisoblangan Andijon viloyatida millatlararo va etnik munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud.

Andijon viloyati joylashuviga ko'ra respublikaning eng sharqiy qismida joylashgan bo'lib, qadimdan savdo va karvon yo'llarining asosiy nuqtalaridan biri bo'lgan. Bu esa o'z navbatida o'zaro madaniy va siyosiy jihatdan almashinuvga, millatlar va turli etnoslar o'rtasida uzviy aloqalarga olib kelgan. Andijon viloyatida ko'p sonli turfa millat vakillarining kelib chiqishiga esa aynan geografik faktor, ya'ni Markaziy Osiyoning strategik chorrahasida joylashuvi va demografik faktor, turli davrlarda o'zga millat vakillarining bu viloyatga kelib joylashuvi natijasi sifatida qaraladi. Etnik turfa xillik ham millatlararo munosabatlarning o'ziga hos jihatlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, Kirg'iziston Respublikasi bilan bevosita chegaradoshligi va Tojikiston Respublikasi chegaralariga yaqin joylashuvi ham Andijon viloyatidagi millatlararo munosabatlarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. Ushbu yaqinlik tarixiy jarayonlarda bu davlatlar bilan nafaqat o'zaro foydali siyosiy va madaniy aloqalar, ba'zi davrlarda o'zaro yersuv resurslari bo'yicha ayrim muammolar kelib chiqishiga ham sabab bo'lgan.

So'nggi yillarda respublika rahbari tomonidan olib borilayotgan oqilona tashqi siyosat yo'nalishlariga ko'ra, transmilliy muammolar yetarli darajada hal qilinishiga erishilib, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mustahkam do'stlik va siyosiy barqarorlik hukm surmoqda.

Bugungi kunda esa Andijon viloyati aholisining asosiy qismi o'zbeklardan iborat bo'lib, qolgan qismidagi aholi tarkibida qirg'iz, tojik, rus, turk, uyg'ur, qozoq millatlari ko'pchilikni tashkil etadi. Shuningdek, ba'zi milliy ozchilikni tashkil etuvchi koreys, belarus, tatar, ukrain kabi millat vakillari ham uchraydi.

Mustaqillik yillarida kuzatilgan urbanizatsiya, migratsiya va aholi sonining o'sib borishi ham Andijon viloyatidagi millatlararo va etnik munosabatlarga ta'sir ko'rsatgan. Aholi soni bo'yicha eng zich joylashgan Andijon viloyati hududi respublika bo'yicha eng kichik viloyatdir. Butun O'zbekiston aholisining deyarli 10 foizi, garchi uning hududi butun respublikaning 1 foizdan kamrog'ini tashkil qiladi.

2023-yil 1-aprel holatiga Andijon viloyatining doimiy aholi soni 3382,2ming kishini tashkil etadi [5].

Viloyatdagi 100 dan ortiq millat va elat vakillari ahil-inoq va hamjihatlikda yurt ravnaqi yo'lida fidokorona mehnat qilmoqda. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, urf-odat va milliy qadriyatlarini asrab-avaylashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Viloyatning asosiy aholisi hisoblangan o'zbek millatidan tashqari qirgiz, rus, ukrain, arman, tatar, belarus, boshqird va koreys millatlari ham ahillikda hayot kechirishmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan hamdo'stlik aloqalari qo'mitasining rasmiy saytida (2023-yil 1-aprel holatiga) Andijon viloyatidagi kam sonli millat vakillari to'g'risidagi quyidagi ma'lumotlar e'lon qilindi:

armanlar - 314 kishi.

koreyslar - 2979 kishi.

qirg'izlar - 102 517 kishi.

ruslar - 18 987 kishi [5]

Andijon viloyatida bugungi kunda rus, uyg'ur, qirg'iz, koreys va arman milliy-madaniy markazilari faoliyat yuritadi. Andijon viloyatidagi milliy-madaniy markazlar aholining

viloyatda istiqomat qilayotgan turli elatlarning urf-odatlarini, tillari va an'analarini o'rganishi asrab-avaylashi va turfa xil millat vakillarining respublikadagi o'rni, hurmat-e'tiborining isboti sifatida tashkil etilgan muhim siyosiy, madaniy-ma'rifiy institut hisoblanadi. Ushbu markazlarda turli millat vakillarining madaniy va ko'rgazma dasturlari doimiy ravishda o'tkazilib kelinadi. Turli millat vakillari hamjihatlikda yashayotgan Jalaquduq, Xo'jaobod, Paxtaobod va Qo'rg'ontepa tumanlari va Andijon shahrida turli do'stlik festivallari, madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi an'anaga aylangan. Xususan, Andijon viloyatida Respublika baynalmilal markazining "O'zbekiston – umumiy uyimiz" shiori ostidagi madaniy festivallari doimiy o'tkazilib, unda viloyatda faoliyat yuritayotgan barcha milliy-madaniy markazlar faol ishtirok etadilar.

Shuningdek, tub aholi qatorida o'zga millat vakillari ham viloyatning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotida faol ishtirok etadilar. Mustaqillik yillarida madaniy plyuralizm g'oyalarini saqlab qolgan Andijonda bugungi kunda ham turfa millatlar vakillari uchun ham barcha eshiklar keng ochiq. So'nggi yillarda aynan viloyatdagi oliy ta'lim dargohlarida ham kam sonli millat vakillarini aynan, Hindiston, Pokiston davlatlaridan tashrif buyurib, ta'lim olayotgan tibbiyot yo'nalishi talabalari, qirg'iz ta'lim yo'nalishlari yanada kengaytirilayotganligi, ko'p o'rta va xususiy maktablarda rus tilida to'liq sinf va guruhlar mavjudligi viloyatdagi etnik xilma-xillikning qo'llab-quvvatlanishining aniq dalilidir.

Har qanday turli etnik vakillardan tashkil topgan respublikadagi kabi Andijondagi milliy munosabatlar ham murakkab munosabatlar va o'zgarishlar dinamikasini aks ettiradi. O'zbekiston mustaqilligi davrida Andijon etnik xilma-xillik va madaniy meros markazi bo'lib qolgani holda muhim o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Shunga qaramay, viloyat aholisi barqaror va farovon kelajakni ta'minlash uchun barcha etnik guruhlar bilan totuvlikda va inoqlikda olg'a intilmoqdalar.

Hech shubhasiz, O'zbekistondagi diniy va millatlararo totuvlikni saqlashga doir yuksak insonparvar siyosat, jamiyatdagi barqarorlik, o'zaro hurmat, hamjihatlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat, muruvvat va shafqat, saxovat muhiti dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun havas qilishga va namuna bo'lishga arzigulikdir [6]. Ana shunday ko'p sonli millat va elat vakillarining birgalikda, hamkor va hamjihat bo'lib umr kechirishi natijasida ularning har biri ma'naviy va madaniy jihatdan boyib, o'zaro munosabatlar ta'sirida ko'p millatli xalqimizning turmush tarzi yanada yuksalmoqda.

O'zbekiston Respublikasida millatlararo munosabatlar va diniy bag'rikenglik tamoyillarining yaxshi yo'lga qo'yilganligi, milliy an'ana va qadriyatlarni yanada takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan ezgu ishlar, ko'rsatilayotgan ulkan e'tibor va g'amxo'rliklar, yaratilayotgan barcha imkoniyat va sharoitlar bugungi ko'p millatli xalqimiz hayotida to'liq aks etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'zbekiston nashriyoti 2023.–B.5-19.
2. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. – T., 1998. – B.471.
3. Yusupova S. Turkiye. Astana 2th International Symposium On law and social sciences 11-12 November 2023, Istanbul/Turkey page 1518.–831.
4. Murtazayeva R. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik. – Toshkent: Go To Print", 2020. –B.315.
5. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/37707-andijan-viloyatida-1-aprel-holatiga-doimiy-aholi-soni>

6. Babajanova D. O'zbekistonda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni saqlashga doir davlat siyosati/ "O'zbekistonda millatlararo munosabatlar: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Toshkent, 2024. – B.113.

UO'K: 376.6

KORRUSIYAGA QARSHI KURASHDA YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12191939>

Toshpo'latov Yoqubjon

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada korrupsiya, korrupsion holatlarning salbiy oqibatlari, korrupsiyaga qarshi kurashda ommaviy axborot vositalari (OAV), adabiyot, san'at turlarining o'rni, salbiy illatga qarshi kurashishda aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ayniqsa, ta'lim muassasalarida, yoshlar o'rtasida poraxo'rlikka qarshi kurashni keng targ'ib qilishning zaruriyati haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *korrupsiya, poraxo'rlik, ta'magirlik, korrupsion holat, ommaviy axborot vositalari, huquqiy madaniyat.*

Аннотация. *В статье говорится о коррупции, негативных последствиях коррупционных ситуаций, роли средств массовой информации (СМИ), литературы, искусства в борьбе с коррупцией, необходимости повышения правовой культуры населения в борьбе с негативным злом, особенно в образовательных учреждениях, а также необходимость широкой пропаганды борьбы со взяточничеством среди молодежи.*

Ключевые слова: *коррупция, взяточничество, вымогательство, коррупционная ситуация, средства массовой информации, правовая культура.*

Abstract. *The article discussed about corruption, the negative consequences of corruptional situations, the role of the media, literature, art on the contrary to corruption, the need to improve the legal culture of the population on the contrary to corruption, especially in educational institutions, as well as the need for widespread propaganda on the contrary to bribery among young people.*

Key words: *corruption, bribery, theft, corruption situations, media, legal culture.*

Hozirgi kunlarda mamlakatimiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida korrupsiyaga qarshi ta'sirchan – global tarzda siyosiy kurash olib borilayotganligi kishini quvontiradi. Umuman olganda esa shiddat bilan o'zgarayotgan dunyodagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish global tarzdagi zaruriy masala bo'lib turibdi. Biroq, korrupsiya dunyo miqyosida tobora chuqurlashib yangitdan-yangi ko'rinishlarda ildiz otmoqda. Vaholanki, ana shu yo'nalishda juda chigal muammoni hal etmasdan, uni tagtomiri bilan yo'qotmasdan turib, qonun ustuvor bo'lgan jamiyatni barpo etib bo'lmaydi.

Gohida o'z xarakteriga ko'ra korrupsiyaning fojeali xususiyatlarning og'ir oqibatlarga olib kelganligini hayot kuzatishlari isbotlab berdi. U qanday ko'rinishda bo'lmasin nihoyatda ijtimoiy adolatsizlikka yo'l ochadi, demokratik va umuminsoniy qadriyatlarini yemirilishiga zamin yaratadi. Korrupsiya o'z mazmuni jihatidan tamagirlik, shuningdek poraxo'rlik, firibgarlik, ichkilikbozlik, ko'zboyamachilik kabi salbiy illatlarda o'z aksini ko'rsatadi. U taraqqiyot kushandasi, xavfsizlikka tahdid tug'diruvchi xavfli jinoyat, bu illatga qarshi kurash huquq tartibot organlarining ishigina emas, mamlakatimizda yashovchi barcha fuqarolarni bu masalada faol bo'lishlikka e'tiborini qaratishni taqozo etadi. Bu murrakab masalani hal qilish ehtiyoji qator xalqaro tashkilotlar ko'magi, sa'y-harakatlari natijasida ta'sirchan siyosiy tarbiyaviy ishlar olib borishga da'vat etadi. Korrupsiyasiz hayotga xalqaro kelishuvlardagi masalalarni keng jamoatchilikka yetkazish, birgalikda unga qarshi kurash chorasini belgilab, odamlarni undan ogoh bo'lishga e'tiborini qaratish orqali erishiladi.

